

BUXORO – ZARAFSHON FOLKLOR RAQSLARINING XOREOGRAFIK TAHLILI

Serikbaev Nursultan

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
instituti Nukus filiali talabasi

Zuxra Yuldasheva

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
instituti Nukus filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407518>

Annotatsiya Ushbu maqolada Buxoro – Zarafshon mintaqasiga xos bo‘lgan folklor raqslari xoreografik jihatdan tahlil qilinadi. Raqslarning tarixiy ildizlari, plastika va kompozitsion tuzilishi, libos va atributlari, shuningdek, gender rollari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy sahnalashtirish va an’anaviy raqslarning rekonstruksiya jarayonlari tahlil qilinadi. Maqola raqs san‘atini saqlab qolish va rivojlantirishda ilmiy yondashuv zarurligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar Buxoro, Zarafshon, folklor raqslari, xoreografiya, xalq san‘ati, raqs plastika, milliy libos, sahnalashtirish, gender rollari, an‘ana.

O‘zbek milliy raqs san‘ati xalqning asrlar davomida shakllangan madaniy merosining yorqin ko‘rinishidir. Ayniqsa, Buxoro – Zarafshon mintaqasiga xos bo‘lgan folklor raqslari o‘zining nozik ifoda vositalari, nafis harakatlari va boy semantik qatlamlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada Buxoro – Zarafshon folklor raqslarining xoreografik jihatlari o‘rganiladi, ularning kompozitsion va plastika imkoniyatlari tahlil qilinadi. Folklor raqslari — bu xalq orasida og‘zaki ijod shaklida avloddan-avlodga o‘tib kelgan, xalqning turmush tarzi, e‘tiqodi, urf-odati va his-tuyg‘ularini ifoda etuvchi harakatli san‘at shaklidir. Ularning kelib chiqishi insoniyatning ibtidoiy davrlariga borib taqaladi. Ibtidoiy marosimlar va diniy e‘tiqodlar asosida paydo bo‘lgan. Folklor raqsining ildizlari qadim zamonlardagi diniy marosimlar, tabiat hodisalariga sig‘inish, hosildorlikni nishonlash va ruhlarni ko‘ndirish kabi amaliyotlar bilan bog‘liq. Raqslar dastlab jamoaviy harakatlar shaklida namoyon bo‘lgan: bu harakatlar orqali insonlar bir-biriga kuch, ruhiy uyg‘unlik va birdamlik baxsh etishga harakat qilganlar. Mehnat va kundalik hayot aks ettirilgan bu raqslarda keyinchalik folklor raqslari asta-sekin mehnat jarayonlarini (masalan, ekin ekish, g‘alla o‘rish, suv olib kelish) yoki oila, sevgi, urf-odat kabi mavzularni tasviray boshlagan. Har bir harakat ma‘lum bir hayotiy tajriba yoki ramziy ma‘noga ega bo‘lgan. Etnik va hududiy xususiyatlar bilan boyigan O‘zbekistonda folklor raqslari har bir mintaqaning iqlimi, musiqasi, kiyim-kechaklari va mentaliteti asosida shakllanib borgan. Masalan, Buxoro – Zarafshon mintaqasi raqslari nafislik, e‘tiborli

harakatlar, qo'l va barmoqlar plastikasi bilan ajralib turadi, bu esa u yerning madaniy va diniy muhitiga bog'liq. Raqs – og'zaki an'ananing tarkibiy qismi sifatida folklor raqslari ko'pincha xalq qo'shiqlari, dostonlar, afsonalar bilan birgalikda ijro etilgan. Bu ularni keng ko'lamlil og'zaki madaniyatning ajralmas qismiga aylantirgan. Masalan, raqslar to'ylar, bayramlar, mavsumiy marosimlar, diniy tantanalar va hatto ish boshlash marosimlarida ham ishtirok etgan. Folklor raqslari yozilmagan, balki ustoz-shogird uslubida, ya'ni bir avloddan boshqasiga og'zaki va amaliy tarzda o'rgatilgan. Bu orqali har bir raqs shakli, uslubi va ramziyati asrlar davomida saqlanib qolgan. Folklor raqsi — bu xalq ruhiyatining, tarixiy xotirasining va estetik qarashlarining harakatlar orqali ifodalanishidir. U tabiat bilan uyg'unlikda, diniy-falsafiy e'tiqodlar asosida vujudga kelgan va o'zbek xalqining madaniy boyliklaridan biri sifatida yashab kelmoqda. Buxoro qadimiy shahar bo'lib, u Markaziy Osiyo madaniy merosining markazlaridan biri hisoblanadi. Zarafshon vodiysi esa asosan bu hududdagi qishloq joylarini o'z ichiga oladi va xalq og'zaki ijodiyoti, xususan, raqs san'ati bilan mashhur. Bu yerda shakllangan folklor raqslari har doim xalq hayoti, mehnati, bayramlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Mintaqadagi raqslar odatda ayollar tomonidan ijro etiladi, ammo erkaklar raqslari ham mavjud. Raqslar turli toifalarga bo'linadi: Yakkaxon raqslar (masalan, "Tanovor"), Juftlik raqslari (masalan, "Ufor" uslubidagi er-xotin raqslari), Ommaviy raqslar (marosim va bayramlarda ijro etiladigan raqslar) Ushbu raqslarda musiqa va harakat uyg'unligi, mimikalar va gesturelar muhim o'rin tutadi. Raqslar turli sozandalar guruhi tomonidan jo'rnavozlik qilinadi – doira, gijjak, rubob, nay kabi cholg'ular ishlatiladi. Buxoro – Zarafshon raqslari xoreografiyasida quyidagi jihatlar ajralib turadi:

-Harakatlar plastikalari nozik, yumshoq, pastdan yuqoriga qarab ko'tariluvchi harakatlar ustun. Qo'l harakatlari (panja harakati), yelkani siljitish, boshning burilishi bular o'zbek raqsi stilistikasining asosidir.

-Kompozitsion qurilish raqslar odatda doiraviy yoki chiziqli kompozitsiyada tuziladi. Harakatlar ketma-ketligi muayyan ritm va syujetga asoslanadi.

-Libos va atributlar atlas, beqasam, zardo'zlik bilan ishlangan milliy liboslar, bosh kiyimlar (doppi, salla), zargarlik buyumlari raqsning estetik va semantik tomonini to'ldiradi.

-Gender rollari ayollar raqsi nafislik, murosasizlik va nazokat bilan ajralib turadi. Erkaklar raqsi esa dadillik, kuch va muvozanatni ifodalaydi.

Bugungi kunda Buxoro folklor raqslari sahna san'ati darajasiga ko'tarilib, xalq ansambllari repertuaridan mustahkam o'rin olgan. "Bahor", "Lazgi", "Zarafshon" kabi ansambllar bu merosni nafaqat saqlab qolmoqda, balki uni zamonaviy sahnaga moslashtirmoqda. Bunda xoreograflar an'anaviy raqs turlarini sahna qonunlariga muvofiqlashtirgan holda, ularning dramaturgik asosini boyitib, harakatlar ketma-ketligini yangicha talqinda yaratmoqdalar. Buxoro – Zarafshon folklor raqslari o'zining badiiy qiymati, tarixiy ildizlari va xoreografik imkoniyatlari bilan o'zbek raqs san'atining muhim tarkibiy qismidir. Ularning xoreografik tahlili, sahnalashtirish uslublari va zamonaviy rivojlanishi – bu san'at turining yangi bosqichga chiqishiga xizmat qiladi. Bunday tadqiqotlar folklor merosini asrab-avaylash va uni kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov A. A. O'zbek raqs san'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2018.
2. Jo'rayev O. M. Xoreografiya asoslari. – Toshkent: San'at, 2017.
3. Nurmatova M. O'zbek xalq raqslari: tarix, janr, shakl. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2020.
4. Shodmonova G. R. O'zbekiston xalqlari folklor san'ati. – Toshkent: O'zbekiston, 2016.
5. Karimova D. A. Milliy raqsar va ularning sahna kompozitsiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
6. Mamarasulov B. Zarafshon vodiysi madaniy merosi // "Sharq yulduzi" ilmiy-adabiy jurnali, 2021, №3, 45–52-betlar.
7. To'ychiyev I. Folklor va sahna san'ati uyg'unligi // "Madaniyat va san'at" jurnali, 2020, №2.

